

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Олимжонова Нигора Абдулазиз қизи¹, А.А.Темиров²

¹ТДИУ БХА-23 гуруҳ талабаси,

²Илмий раҳбар: и.ф.н., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947522>

Аннотация. Тезисда муаллиф томонидан тижорат банклари барқарорлиги ва муваффақиятли фаолият юритилишида корпоратив бошқарувнинг ўрни ва роли тўғрисида фикр юритилган, шунингдек, корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: тижорат банки, ташкилий тузилма, стратегия, банк бошқаруви, корпоратив бошқарув, барқарорлик, тўловлилик

Иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида республикамизда фаолият юритаётган тижорат банкларининг роли тобора ортиб бормоқда. Чунки хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳеч бири банк хизматини четлаб ўтиб фаолият юрита олмайди, ўзаро ҳисоб-китобларини банк ёрдамисиз ўткази олмайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек “Банк ва молия тизимида ислохотларни жадал давом эттириш, соҳага замонавий бозор механизмларини кенг жорий этиш зарур. Бугунги кунда банк тизимидаги энг асосий муаммо – улар капиталининг асосий қисми, яъни, 83 фоизи давлатга тегишли эканидир. Бу, ўз навбатида, банк секторида соғлом рақобатга тўсиқ бўлиб, хизмат кўрсатиш сифатига салбий таъсир қилмоқда.”[1].

Тижорат банклари барқарорлиги ва муваффақиятли фаолият юритиши корпоратив бошқарувини қандай ташкил этилганлигига боғлиқ. Корпоратив бошқарув деганда банк стратегик мақсадларини аниқлаш ва уларга эришиш устидан назорат қилиш учун зарур ташкилий тузилмани, шунингдек, бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш имконини таъминловчи, банк бошқарув органлари ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасидаги муносабатлар мажмуи, шу жумладан, бошқарув органларининг ваколатларини ва жавобгарлигини тақсимлаш ҳамда бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш имконини яратиш тушунилади [2]. Тижорат корхоналарида банк кенгаши аъзолари ва раҳбарларига банкни бошқариш бўйича эркин ҳаракат қилиш имкони берилган.

Маълумки, тижорат банклари, асосан, жалб қилинган маблағлар асосида операцияларни амалга оширадilar. Айниқса, банклар ўз фаолиятини сақлаш учун акциядорлик капиталидан фойдаланишига қарамасдан, банк фаолияти омонатчилар маблағларининг йўқолишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли ҳам банкларда корпоратив бошқарувни самарали ташкил этиш муҳим масала ҳисобланади. Бошқа акциядорлик жамиятлари каби акциядорлик тижорат банклари бошқарувининг юқори органи бўлиб акциядорлар умумий йиғилиши ҳисобланади. Миноритар акциядорлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида Республикамиз банкларда миноритар акциядорлар қўмитаси ташкил этилган, шунингдек Банк Кенгаши таркибига банкнинг миноритар акциядорлари манфаатларини ифодалайдиган аъзолари ҳам киритилади.

Тижорат банкларида Банк Кенгашининг раислигига, агар банк уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, кўпчилик овоз билан кенгаш аъзоларининг бири сайланади. Кенгаш раиси унинг фаолиятини бошқариш ва самарадорлигини таъминлашга жавобгар, шунингдек, кенгаш аъзолари ўртасида ишончли муносабатларни шакллантиришга хизмат қилади. Кенгаш йиғилишларида раис тўлиқ ва кенг қамровли маълумотларни таҳлил қилган ҳолда мустақил фикр алмашинувлари, танқидий қарашлар ва ижодий ёндашувлар асосида қарорлар қабул қилинишини таъминлаши лозим. Агар банк акцияларининг 50 фоиздан ортиғи давлатга тегишли бўлса, Банк Кенгаши раиси Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг тақдимномасига кўра Вазирлар Маҳкамаси қарори билан тасдиқланади. Банк Кенгаши раисининг ўринбосари банк Кенгаши раиси томонидан банк Кенгаши аъзоларидан тайинланади.

Банкнинг касбга оид этикаси кодекси унинг банк корпоратив бошқаруви даражасига ижобий таъсир кўрсатишини таъминлаш мақсадида барча ходимларга етказилиши ва унга банк ташкилий тузилмасининг барча ташкилий даражаларида, жумладан банк Кенгаши ва Бошқарувида риоя этилиши зарур. Банкнинг стратегик мақсадларига эришишининг муҳим омили бўлиб, корпоратив бошқарувнинг қуйидаги жиҳатларини аниқлаб берадиган касбга оид этикаси стандартларини ўрнатишга йўналтирилган банк Кенгаши ва Бошқаруви фаолияти ҳисобланади:

-банк ташкилий тузилмаларининг барча даражаларида ички назоратнинг самарали тизимини таъминлаш, шу жумладан, жинойий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича;

-соғлом ва хавфсиз банк амалиётини ўтказиш;

-манфаатлар тўқнашувини бартараф этиш ҳамда манфаатлар тўқнашуви юзага келиши мумкин бўлган ҳолатлар ва фаолият соҳаларини аниқлаш;

-банк ходимлари ва мансабдор шахсларини кредитлашда банк хавфсизлиги ва ишончлилиги талабларига риоя этиш ва бошқалар.

Тижорат банкларида манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш бўйича қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминловчи ҳамда банк инсайдерлари ва аффилиланган шахслари билан операцияларни тартибга солувчи механизмлар ишлаб чиқилган. Кадрлар сиёсати борасида корпоратив бошқарув ходимларни (жумладан банк раҳбариятини) ишга қабул қилиш ва ишдан бўшатиш, ходимларни ўқитиш, кадрлар жойини ўзгартириш ва мансабда ўсиш, банк ходими томонидан ўз мажбуриятларининг лозим даражада бажарилмаслиги, банкнинг касбга оид этикаси кодексининг бузилиши учун чоралар кўриш масалаларига тааллуқли ички ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларга риоя этилишини кўзда тутди. Тижорат банклари фаолиятини бошқаришдаги ошкоралик акциядорлар, омонатчилар ва банкнинг бошқа кредиторлари учун бошқарув органлари фаолияти мониторингини амалга ошириш, самарали корпоратив бошқарувни амалга ошириш борасида банк обрўсини ушлаб туриш имконини беради, шунингдек банк Кенгаши ва Бошқаруви ишининг самарасини баҳолаш учун зарур ахборотни етказиб беради.

Тижорат банкининг жорий фаолиятини унинг раҳбарияти-банк бошқаруви амалга оширади. Бошқарув раисининг мажбуриятларига банк Кенгаши ва акциядорлар Умумий йиғилиши қарорларини бажариш киради. Бошқарув раиси лавозимга банк Кенгаши қарори билан тайинланади, кейинчалик акциядорлар Умумий йиғилиши томонидан

тасдиқланади. Банк бошқаруви томонидан банкнинг кунлик назорати амалга оширилиши лозим. Банк Бошқаруви зиммасига банк фаолиятини бошқариш учун алоҳида сиёсат турларини, жумладан, банк кредит сиёсати, банк ликвидлигини бошқариш сиёсати, инвестиция сиёсати ва эмиссия сиёсатини ишлаб чиқиш масъулияти юкланган [6]. Банклар ошкор этилаётган ахборот аниқ ва равшан бўлиши, ундан акциядорлар, омонатчилар, бошқа манфаатдор тарафлар ва бозор иштирокчилари осон фойдалана олиши учун тушунарли шаклда тақдим этилиши лозим.

Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг 35 та банкдан 13 та тижорат банкнинг устав капитали таркибида давлат акция пакетлари мавжуд. Давлат улуши мавжуд банкларида бозор ислохотларини амалга ошириш, жумладан, корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш масалалари кўриб чиқилмоқда. Бунинг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

-мазкур банкларда бозор иқтисодиёти тенденцияларга мослашувчанлик ва ўзгаришларни қабул салоҳияти мавжуд эмаслиги;

-уларнинг инвестицияларни жалб этиши қобилияти пасайиб кетишига сабаб бўлган солиқ ва божхона имтиёзларига ортиқча боғланиб қолганлиги;

-индивидуал характерга эга эканлиги;

-стратегик режалар тизими, таҳлилнинг йўқлиги;

-таваккал йўл билан бошқариш.

ислохотлар ўтказиш заруратини келтириб чиқарди.

Давлат улуши мавжуд банкларида ислохотларни ўтказишда қуйидагилар эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз:

-ушбу банкларни бошқариш учун бозор механизмларини ишлаб чиқиш;

-улардаги замонавий корпоратив бошқарув усулларини жорий этиш;

-уларнинг устав капиталидаги давлат улушини аста-секин қисқартириш;

-қисқартирилган улушни халқаро ташкилотлар ва бошқа миллий ва хорижий компанияларга бериш орқали хусусийлаштиришни таъминлаш ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://uznet.press>
2. Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисидаги Низом. 30.06.2000. № 3254.
3. Банковские операции: учебное пособие / кол. авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2012. - 384 с.
4. Михайлов Д.М. Корпоративное управление. Учебное пособие. -М.: КНОРУС.2013. 256 с.
5. Темиров А.А. Пути совершенствования корпоративного управления в коммерческих банках Республики Узбекистан // Управление государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики : материалы Пятой международной научно-практической конференции (16–17 октября 2020 г.) – Ростов н/Д, 2020. – 404 с.